

ONLINE Coffee Lecture - AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

Mittwoch, 08. Juni 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

Referent*in: Dr. Yuliya Fadeeva (Uni-DUE)

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Immer mittwochs um 12:30 Uhr. Die **5. Coffee Lecture zum Forschungsdatenmanagement im Sommersemester 2022** wird sich mit dem Verbundprojekt **“AuROA”** beschäftigen. Link zum Projekt: <https://projekt-auroa.de/>

Für **Open Access-Publikationen in den Geistes- & Sozialwissenschaften** werden im Projekt **modulare Musterverträge** entwickelt, und Schulungen werden geplant. **Standards für wissenschaftliche Veröffentlichungen** sind nicht nur für uns am Standort Hildesheim interessant. Die Diskussion von **Qualitätskriterien von wiss. Texten** wird aber hier auch als sehr wichtig angesehen.

Ein Ziel dieser Coffee Lecture zum FDM ist mehr über den aufgabenzentrierten Leistungskatalog über die Bedarfe und Optionen bei einer Open Access Publikation zu lernen.

Unsere Gastreferentin Dr. Yulia Fadeeva vom Institut für Kommunikationswissenschaft / Kommunikationstheorie der Universität Duisburg-Essen berichtet von neuen Workflows.

Das Projekt wird vorgestellt. **Dr. Fadeeva promovierte 2018 in einem interdisziplinären Projekt in den Bereichen Kommunikationswissenschaft und Philosophie.**

Link zur Ankündigung auf der Seite der SUH:

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-coffee-lectures-auroa-autorinnen-und-rechtssicherheit-fuer-open-access/>